

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИДА БИЛИМЛАРНИ ТАРҚАТИШ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ КОРЕЯ ТАЖРИБАСИ

Бозорова Лобар

Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги соҳасида стратегик ривожланиш ва тадқиқотлар халқаро
маркази таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532181>

Аннотация. Ушбу мақолада Жанубий Кореянинг Агротехнология марказлари ва қишлоқ хўжалик билимларини тарқатиши фаолияти бўйича тажрибаси баён этилган. Шу билан биргалликда, марказларнинг қишлоқ хўжалик билимларини тарқатиши бўйича ташиқилий тузилмаси амалга ошириш вазифалари ва асосий функциялари тавсифланган. Муаллиф томонидан Корея тажрибасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон иқтисодиётининг аграр тармоғида ахборот маслаҳат хизматини янада ривожлантириши бўйича таклифлар келтирилган.

Аннотация. В данной статье изложен опыт Кореи по деятельности центров агротехнологий и распространению сельскохозяйственных знаний. В статье приводится организационная структура, цели, задачи и основные функции центров агротехнологий и распространению сельскохозяйственных знаний. Исходя из зарубежного опыта Кореи автором предложены рекомендации по дальнейшему развитию информационно-консультационных услуг в аграрном секторе экономики Узбекистана.

Abstract. This article describes Korea's experience in the activities of agricultural technology centers and the dissemination of agricultural knowledge. The article describes the organizational structure, goals, objectives and main functions of the centers of agricultural technologies for the extension of agricultural knowledge. Proceeding from Korea's foreign experience, the author offered recommendations on the further development of information and consulting services in the agricultural sector of Uzbekistan.

Калим сўзлар: қишлоқ хўжалиги билимлари, қишлоқ консультатив хизматлар, дала кунлари.

Қириш: Кейинги йилларда мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида илмий-тадқиқот фаолияти самарадорлигини ошириш, илғор технологиялар, илм-фан ютуқларини кенг жорий этиш, аграр соҳада билимларни тарқатиш ва инновацияларни жорий қилиш билан боғлиқ хизматларни ташкил қилиш борасида муайян чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.

Илм-фан соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар натижасида хуудларнинг тупроқ-иқлим шароитларига мос ва экспортбоп маҳсулот ишлаб чиқариш имконини берувчи ўсимликларнинг янги навлари, экинларни парваришлаш ҳамда маҳсулот етиштириш бўйича ресурс тежайдиган интенсив агротехнологиялар амалиётга изчил татбиқ қилинмоқда [1,2]. Шу билан бирга, ишлаб чиқарувчиларда, яъни фермер ва деҳқонларда мамлакатимизнинг қишлоқ хўжалиги соҳасидаги инновацион илмий ишланмалар тўғрисида билим ҳамда ахборотларга талаб мавжудлигини кўрсатмоқда. Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, агросаноат мажмуи (АСМ) субъектларига илғор технологияларни жорий этиш амалиётини ўргатиш ва технологик масалалар бўйича қишлоқ хўжалиги товар ишлаб чиқарувчиларига маслаҳат бериш тармоқнинг рақобатбардошлигини оширади ва АСМда модернизация қилишни жадаллаштириш имконини беради. Бу борада хориж

тажрибасини ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Аграр тармоқни ривожлантиришда Корея давлати қишлоқ хўжалигининг инновациялардан фойдаланиш тажрибаси кўриб чиқамиз.

Кореянинг эгаллаган майдони 101148 кв.километрни ташкил этади, шундан 18,1 % қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ажратилган, аҳолиси 51,4 млн киши, ялпи ички маҳсулоти 1,411 триллион АҚШ долларига тенг, улардан қишлоқ хўжалиги маҳсулотининг улуши 2,2 %ни, саноатники 32,9%ни, хизматлар 59,2 %ни ташкил қилади.¹

XX асргача қишлоқ хўжалигининг асосий маҳсулоти гуруч бўлган, аммо ҳозир маҳсулот турлари аҳамиятли даражада кенгайган бўлиб, кўплаб мева, сабзавот, чорвачилик маҳсулотини ва ўрмон хўжалиги маҳсулотини ўз ичига олади. Ўсимликчилик қишлоқ хўжалигининг асоси ҳисобланади, унда гуруч устунлик қилади. Гуруч экиладиган асосий туманлар денгиз бўйи пасттекисликлари яқинида жойлашган.

Ўртача йиллик ҳосил 6,3 млн тонна бўлиб, ички эҳтиёжларни деярли тўлиқ қондиради. Донли экинлар орасида иккинчи ўрин арпага тегишли, буғдой ва маккажўхори унча катта бўлмаган ҳажмларда етиштирилади, соянинг ҳосили йилдан-йилга ошиб бормоқда. Техник экинлар: каноп, тамаки ва мойли экинларни етиштириш аҳамиятли даражада ўсган. Муҳим йўналишлардан бири сабзавотчилик бўлиб, хитой карами, туруп, саримсоқ, пиёз ва бошқалар етиштирилмоқда. Кўзикорин ва цитрус мевалар етиштириладиган хўжаликлар ривожланмоқда.

Мамлакатда олма, нок, шафтоли, узум, апельсин, япон хурмоси ва бошқалар ўстирилади. Сабзавотларнинг каттагина қисми йирик шаҳарлар яқинидаги иссиқхона хўжаликларида етиштирилади.

Чорвачилик Жанубий Кореяда узоқ йиллик тарихга эга, мамлакатда йирик шохли қорамол, чўчка, товук, эчки, куён ва ўрдақлар боқилади. Маҳаллий зотли йирик шохли қорамолларнинг бош сони мамлакат ғарбида аҳоли энг зич жойлашган туманларда тўпланган. Кореяда ипакчилик узоқ йиллик анъаналарга эга. Унинг асосий ареали ярим оролнинг Жанубидаги тоғлиқ ҳудудлардир. Балиқчилик денгиз қирғоғи атрофидаги сувларда ривожланган. Уларда анчоуслар, ставрида, қайиш балиқ, барракуда, минтай, қилич балиқ, креветкалар, саккизоёқ ва бошқа турдаги моллюскалар, истеъмолга яроқли сув ўтлари ўстирилади. Корея қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда инновацион технологиялар муҳим аҳамиятга эгадир. Кореяда инновациялардан фойдаланишда қишлоқ хўжалик билимларини тарқатиш (extension) тизими самарали йўлга қўйилган.

Ривожланган давлатларда қишлоқ хўжалиги маслаҳат хизматлари

Илм – муайян бир соҳа бўйича эгалланган билимларнинг мантиқий тартиблантирилишидир. Олинган билимларнинг тизимга солиниши ва англанишидир. Фақат англаниш ва тизимга солинган билимларгина бошқаларга ўргатиш мумкин. [3] Шу боисдан ҳам илм қишлоқ хўжалик товар ишлаб чиқарувчиларни билим савиясини юксалтиришда катта амалий аҳамиятга эгадир.

АҚШда қишлоқ хўжалиги масалалари бўйича билимларни тарқатиш хизмати 1862 йилда шакллана бошлаган, айнан шу пайт қишлоқ хўжалиги таълими ва фанини ташкил этиш ва билимларни фермерлар ўртасида тарқатиш тўғрисида қонун қабул қилинган. Ушбу қонунга мувофиқ, мазкур функциялар штатларнинг қишлоқ хўжалиги коллежларига юклатилган. Федерал даражада билимларни тарқатиш хизмати 1914 йилда яратила бошланган, айнан шу пайт уни яратиш тўғрисидаги Смит-Левел қонуни қабул қилинган. [6]

¹ [Statistics Korea \(kostat.go.kr\)](http://Statistics Korea (kostat.go.kr))

Буюк Британия миллий қишлоқ хўжалиги маслаҳат хизмати 1946 йилда қишлоқ хўжалиги, балиқчилик ва озиқ-овқат вазирлиги қошида ташкил топган. Ҳозирги кунда ушбу хизмат вазирликнинг қатор бошқа хизматлари билан бирлаштирилган ва Қишлоқ хўжалиги бўйича маслаҳат хизмат кўрсатиш ва илмий тадқиқотлар хизмати (ADAS) деб аталади. У учта даражада фаолият юритади: марказий, минтақавий ва маҳаллий.[4]

Данияда қишлоқ хўжалиги ахборот-маслаҳат хизматини шаклланиши ва ривожланиши 1870-1890 йилларга тўғри келади. У даниялик фермерлар Уюшмаси томонидан даниялик оилавий фермерлар Ассоциацияси билан биргаликда ташкил этилган қишлоқ хўжалигининг барча тармоқлари бўйича маслаҳат хизматларини кўрсатади ва бошқарилади. Хизмат 90 фоизга фермерлар томонидан, аъзолик бадаллари ва шахсий маслаҳат хизматларининг муайян турлари учун тўлов кўринишида ва 10 фоизга давлат томонидан молиялаштирилади.[5]

Тадқиқот методологияси

Аграр тармоқда инновациялардан фойдаланишнинг хориж тажрибасини ўрганиш мақсадида муаллиф томонидан Жанубий Кореянинг қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш (extension) тизимини, вилоят ва туман даражасидаги агротехнология марказлари фаолиятини ўрганиш бўйича монографик тадқиқоти ўтказилди. Тадқиқот жараёнида умумлаштириш, тизимли ёндашув, монографик, статистик ва бошқа усуллардан фойдаланилди.

Натижалар баёни

Бизга маълумки ахборот-маслаҳат хизмати, билимларни тарқатиш, инновацияларни ўзлаштириш, қишлоқ аҳолисининг бандлиги ва уларни даромадларини оширишнинг муқобил дастурларини амалга ошириш, хўжалик юритувчи субъектларга ҳам, қишлоқ аҳолисига ҳам турли экологик-иқтисодий хизматларни кўрсатиш қишлоқ ҳаётининг ижтимоий-иқтисодий шароитларига таъсир ўтказади. [3]

Буни аграр тармоқни ривожлантиришда аҳамиятли ўрин тутадиган Жанубий Корея қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш (extension) тизими мисолида кўриб чиқамиз.

1962 йилда Корея республикасида “Қишлоқ хўжалик ҳудудларини ривожлантириш” қонуни қабул қилинган. Бу қонунга асосан 1962 йилда Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси ташкил этилган (RDA). Унинг 3-даражали тузилмаси 1-расмда кўрсатилган. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA) таркибига қишлоқ хўжалиги фанлари Миллий академияси, ўсимликшунослик Миллий институти, боғдорчилик ва доривор ўсимликлар Миллий институти ва чорвачилик Миллий институти киради.

1-расм. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA) 3-даражали тузилмаси.

Бу илмий тадқиқот институтларининг тажриба станцияларида инновацион технологиялар яратилади. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA)нинг ҳудудий марказлари 9 та вилоятни ўз ичига олади, уларда 42 та тажриба станцияси, 156 та туман агротехнология марказлари фаолият кўрсатади. Вилоят ва тумандаги агротехнология марказлари ўз йўналишларининг ихтисослигига қараб фаолият олиб боради (2-расм).

Республиканинг 250 та шаҳарларидан бири бўлган Ёнжу шаҳри *extension* хизматининг ривожланиши бўйича Корея давлатининг 156 туманидаги агротехнологиялар марказлари ичида 10таликка қиради. Ёнжу шаҳрида 8000 деҳқон хўжаликлари мавжуд бўлиб, уларда 18200 нафар ишчилар истиқомат қиладилар. Уларнинг ер майдони ўртача 1,83 гектарни ташкил этади. [7]

Женшеннинг ватани бўлган Ёнжу шаҳрида асосан 3000 гектар ер майдони олма етиштиришга ҳамда чорвачилик тармоғининг қорамолчилиги ва паррандачилиги соҳасига йўналтирилган. Ёнжу агротехнологиялар маркази 20 гектар ер майдонига эга, шундан 7 гектарига олма, шафтоли, узум экилган.

Ўзининг МТПси мавжуд бўлиб, арзон нархларда қишлоқ хўжалиги техникаларини деҳқонларга ижарага беради. Ёшларни қўллаб-қувватлаш маркази технологияларни жорий этишда ва ўқитишда қўмаклашади.

2-расм. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA)нинг ташкилий тузилмаси.

Ёнжу шаҳридаги бу ташкилотни молиялаштириш қуйигича тақсимланган. Ёнжу агротехнологиялар маркази extension хизматини амалга ошириш учун давлат бюджетидан йиллига 51 млн доллар миқдорида пул маблағлари ажратилади ва қуйидагича тақсимланади. (3-расм)

Ёнжу туманида 5000 гектар ер майдонида гуруч етиштиришлари учун деҳқонларга 5 млн доллар миқдорида пул маблағлари берилади. Бу маблағ Ёнжу агротехнологиялар маркази умумий бюджетининг 10 фоизини ташкил этади. Ернинг унумдорлигини ошириш учун органик ўғит сотиб олишга ҳам деҳқонларга маблағ берилади.

Кореяда Фермерлар уюшмаси орқали деҳқонлар томонидан етиштирилган маҳсулотларни сотувга чиқариш ёки қайта ишлаш учун алоҳида пул маблағлари берилади. Лабораторияларни қуриш учун бюджетдан 30 фоиз маблағ сарфланади.

Университетларнинг қишлоқ хўжалиги факультетларида агроном, ветеринар, мева, сабзавот, полиз, узум, дончилик ва бошқа қишлоқ хўжалиги йўналишларининг битирувчилари *extension* хизматига қабул қилинади.

Extension хизмати мутахассисларининг иш ҳақи учун 2та разряд белгиланган бўлиб, унда 1-5 разряд паст, 6-10 разряд эса юқори ҳисобланади. Битта мутахассис томонидан йилига ўртача 1000 та консултация ўтказилади. Ёнжу *extension* хизмати деҳқонларнинг маҳсулотларини сотиш учун бозорларни қандай қилиб топиш йўллариини ўргатади. Деҳқон ва фермер хўжаликларига технологияларни жорий этиш бўйича мутахассислар салоҳияти қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси томонидан баҳоланади.

3-расм. Ёнжу агротехнологиялар марказининг молиялаштириш манбаи ва унинг тақсимланиши.

Ёнжу *extension* хизмати мутахассислари қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси лабораторияларида инновациялар ва уларни жорий этиш бўйича ўқитилади, кейин улар деҳқонларга қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатади.

Қишлоқ хўжалиги билимлари бепул тарқатилади. Туман *extension* хизмати томонидан қўйидаги курслар ташкил этилади.

1. Экинларни экишдан олдин агротехнологик тадбирларни амалга ошириш бўйича ўқитиш; (январь-февраль)
2. “Университет” курси; (йил давомида)
3. Ихтисослашган тренинглари. [7]

Вилоят ва туман агротехнологиялар марказида тадқиқотларни олиб бориш ва инновацион технологияларни яратиш учун 70 фоиз, технологияларни тарқатиш учун 10 фоиз ва бошқа ишларни амалга ошириш учун 20 фоиз пул маблағлари давлат томонидан молиялаштирилади. Қишлоқ хўжалигининг асосий маҳсулоти бўлган шолини етиштиришда меҳнатнинг 96 фоизи механизация ёрдамида бажарилади. Бошқа экинлар бўйича механизациялаш даражаси пастрок, бу ҳолатни яхшилаш учун қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси тегишли саъий-ҳаракатларни амалга оширмоқда. Шу билан бирга масофавий ўқитиш ҳам йўлга қўйилган. Масофавий ўқитиш Корея деҳқонларига сайт орқали корейс тилида олиб борилади. Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси ходимлари ва университетларнинг профессор-ўқитувчилари аграр соҳадаги билимларини тарқатишга ёрдам берадилар. [7]

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилинадиган бўлса, Жанубий Корея давлатининг аграр тармоғида инновациялардан фойдаланиш қишлоқ хўжалиги билимларини тарқатиш *extension()* тизими орқали амалга оширилади. Бизнингча, Ўзбекистон иқтисодиётини аграр тармоғини инновацион ривожлантиришда юқорида қайд этилган *extension* тизимини мақбул жиҳатларини танлаб олиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар тизими ҳамда замонавий хизматлар кўрсатишни янада ривожлантириш тўғрисида”ги ПФ–6159-сонли Фармони. www.lex.uz
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 февралдаги “Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қишлоқ хўжалигида билим ва инновациялар миллий маркази фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” ги ПҚ-4975- сонли Қарори. www.lex.uz
3. Адилова Ш.И., Рустамова И.Б. Аграр тармоқда ахборот-маслаҳат хизматлари тизимини такомиллаштириш. Монография. Тошкент, “Fan va texnologiya”, 2013, 184 бет (13, 23 б).
4. Great Britain. Agricultural development and advisory service, ADAS research. 1996/1997. S.p., 1997. - 68 с
5. The Danish agricultural advisory centre. Stocarstvo, G. 54, sv. 2, 2000.
6. Rasmussen W.D. Yakjng the university to the people, Seventy-five years of cooperative extension. Ames (Iowa), Iowa state univ.press, 1989. - 300 с.
7. Жанубий Кореянинг қишлоқ хўжалигини ривожлантириш Администрацияси (RDA)нинг 2018-2022 йилги маълумотлари.